

YETUKLIK DAVRIDA UCHRAYDIGAN KONFLIKTLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI

Ravshanov Sobir Abdimalik o'g'li
Guliston davlat universiteti pedagogika
va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi
+998999144472

sobirravshanov3@gmail.com

Egamnazarova Iroda Farxod qizi
Guliston davlat universiteti psixologiya yo'nalishi talabasi
+998954573707
egamnazarova0907@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy jamiyatda, shaxslar o'rtasida uchraydigan turli xildagi konfliktlar haqida, ularning kelib chiqish sabablari hamda bartaraf etish usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Konflikt, ziddiyat, nizo, vaziyat, to'qnashuv, komponent, shaxs, jamoa, ruhiy muloqot, mehnat jamoasi, prinsiplar, tarbiyalanganlik darajasi.

Аннотация: В статье рассматриваются различные виды конфликтов, возникающих в обществе, между людьми, их причины и методы устранения.

Ключевые слова: Конфликт, противоречие, спор, ситуация, столкновение, компонент, личность, коллектив, духовный диалог, трудовой коллектив, принципы, уровень воспитанности.

Abstract: This article discusses various types of conflicts that occur in society, between individuals, their causes and methods of elimination.

Keywords: Conflict, contradiction, dispute, situation, clash, component, individual, team, spiritual dialogue, work team, principles, level of upbringing.

Ta'lim muassasalari, keng ijtimoiy jamoalarida shuningdek o'quvchi-talabalar o'rtasida o'zaro nizoli vaziyatlar soni ko'payar ekan, nizolarni hal qilish bo'yicha ham shunchalik talab ortadi. Nizolar odatda qarama-qarshiliklardan, o'zaro kelisha olmaslikdan kelib chiqadi va shaxslar jamoalarda, ularning kuch, qadriyatlar va munosabat nuqtai nazaridan farqlar nizoning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. O'quvchilar-talabalar o'rtasida kelishmovchiliklar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymaslik uchun nizolarni hal qilishning aksariyat usullari nizolarni ertaroq va ochiq hal qilish munkunligini ta'kidlaydi. Jamoaning shaxsga nisbatan asosiy ustunligi-bu resurslar, bilimlar va g'oyalarning xilma-xilligi Biroq, xilma-xillik ham ziddiyatlarni keltirib chiqaradi[1].

Oliy ta'lim muassasalarida uchraydigan pedagogik konfliktlarni makro, mezo va mikro darajaga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu jihatdan pedagogik konfliktlarning makro darajasi umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari va pedagogik jamoasi, ota-onalar va maktab jamoasi o'rtasida kechishini ta'kidlab o'tish lozim. Shu jihatdan quyidagilar tavsiya etiladi:

a) o'quvchilarning yoshlik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning xatti-harakatlarini tabiiy qabul qilish;

b) o'quvchilar bilan oqilona munosabatda bo'lish;

v) maktab ta'lim muhitini qiziqarli tashkil etish.

Bunday yondashuv o'qituvchilar va maktab rahbariyati o'rtasida yuzaga keladigan pedagogik konfliktlar turlarini yumshatadi. Shu sababli bizning yondashuvimizga ko'ra, bevosita o'quvchilar bilan ishlash bu borada samarali hisoblanadi[2].

Bugungi kunda o'quvchilarning axloqiy faoliyati muhim masalalardan biridir. Unga ko'ra, o'quvchilar har bir xatti-harakatlarida axloq qoidalariga rioya qilishi va bu boradagi ko'nikmalarini rivojlantirib borishi kerak. Shu jihatdan mazkur masalada ba'zan o'zaro tushunmovchiliklar natijasida o'qituvchilar va maktab rahbariyati o'rtasida makro darajadagi pedagogik konfliktlar yuzaga keladi. Bunda maktab rahbariyati o'qituvchilardan o'quvchilarning talab darajasidagi axloqiy faoliyat yuritishini talab qiladi va o'z navbatida o'qituvchilar o'z o'quvchilarining bunday talablarga rioya qilayotganligini ta'kidlashadi. Shu sababli bunday holatda yuzaga keladigan pedagogik konfliktlarda o'qituvchilarning murosa metodiga amal qilishim va maktab rahbariyati esa o'z vakolati doirasida harakat qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda maktab rahbariyatining qat'iy usullarga tayanishi pedagogik konfliktlarni kuchaytirishga xizmat qilishini eslatib o'tish joiz.

E'tibor berilsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida uchraydigan tarbiyaviy xarakterdagi pedagogik konfliktlar o'quvchilar, o'qituvchilar va maktab rahbariyati ishtirokida tarkib topadi. Shu sababli mazkur masalada onglilik, tushunuvchanlik, insonparvarlik kabi tamoyillar asosida yondashish pedagogik konfliktlar nazariyasi va metodikasi nuqtai nazaridan to'g'ri hisoblanadi[3].

Virtual pedagogik konfliktlar ko'p hollarda tashqi omillar va ta'sir kuchi asosida yuzaga keladi. Shu sababli mazkur pedagogik konfliktlar turlari alohida o'rganishni taqozo etadi. Bizning yondashuvimizga ko'ra, virtual pedagogik konfliktlarning asosiy turlarini quyidagilar tashkil etadi:

a) o'quvchilarning sababsiz dars mashg'ulotlariga qatnashmasligi bo'yicha o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi pedagogik konfliktlar (mikro darajada);

b) virtual o'qitish masalalari bo'yicha sinf rahbarlari va o'qituvchilar zrtasidagi pedagogik konfliktlar (mezo darajada);

v) o'quvchilarning bilim va tarbiyalanganlik darajasini virtual baholash bo'yicha o'qituvchilar va maktab rahbariyati o'rtasidagi pedagogik konfliktlar (makro darajada).

Pedagogik konfliktlarning turlarini raqamlashtirish ularning kelib chiqish sabablari, xususiyatlari va oqibatlarini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli bu borada oliy pedagogik ta'lim muassasalarida quyidagilarni amalga oshirish dolzarb bo'lib turganligini eslatib o'tish lozim:

a) mutaxassislik fanlaridagi pedagogik konfliktlar mavzularini raqamli texnologiya asosida o'qitish;

b) pedagogik konfliktlarni bartaraf etishning kompyuterli texnologiyasini ommalashtirish;

v) bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik konfliktlar turlari bilan ishlash bo'yicha raqamli texnologiyadan foydalanish ko'nikmasini tarkib toptirish.

Bunday yondashuv pedagogik konfliktlarni raqamli texnologiya imkoniyatlari asosida o'rganish va bartaraf etish bo'yicha keng imkoniyatlarni beradi.

Shunday qilib umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik konfliktlarning ta'limiy, tarbiyaviy va virtual turlari uchraydi. Mazkur pedagogik konfliktlar turlarini vaqtida aniqlab borish, tartibga solish va ularni bartaraf etish asoslarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi[4].

Jamoa a'zolari ichki nizolarni hal qilish tajribalariga, ko'nikmalariga ega bo'lishlari juda muhimdir. Jamoada (sinf jamoasi, norasmiy jamoa va boshqalar) har xil mavqedagi insonlar o'rtasidagi nizolar ancha murakkab kechadi. Jamoaning rasmiy va norasmiy yetakchilari va ayrim tengdoshlar orasida kelib chiqadigan nizolarda, agar jismonan kuchli bo'lsa salbiy xulq-atvori va xatti-harakati bilan o'z atrofiga o'ziga o'xshagan "zo'zavon"ni to'plagan bo'lsa, sinfdagi jismonan kuchsiz, qo'rqish darajasi yuqori, o'ziga ishonchsiz o'quvchilarni ta'qib qilishi, zo'rlik bilan o'ziga bo'ysundirishi, ularni noto'g'ri yo'llarga yetaklashi mumkin. Bugungi kunda zamonaviy axbort maydonidagi harakatlar shu qadar jadal, shu qadar tezkorki, endi ilgari gidek, ha bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo'q, deb beparvo qarab bo'lmaydi[5].

Konflikt (lot. conflictus - to'qnashuv) aniq ma'nosiga etibor beradigan bo'lsak, qarama-qarshi yo'naltirilgan maqsadlar, manfaatlar, pozitsiyalar, qarashlarning to'qnashuvi degan ma'noni anglatadi[1]

Konflikt tuzilishi 4 ta turga bo'linadi:

1) nizo ob'ekti,

- 2) nizoli tomonlar,
- 3) ijtimoiy muhit, ziddiyat sharoitlari,
- 4) nizo va uning shaxsiy elementlarini sub'ektiv idrok etish.

Konflikt – bu tabiiy holat. Konflikt har doim ham buzg'unchilik yoki zo'rvonlik emas. Konfliktni to'g'ri hal etilsa, u yaratuvchanlik qudratiga ega bo'ladi. Konflikt tomonlar munosabatlarini yanada mustahkamlashi, ularni yangi mazmunda qayta qurishi mumkin. Masalan, o'zbeklar "eru-xotinning urushi, doka ro'molning qurishi" deb bejiz aytishmagan. Oilada er bilan xotin o'rtasidagi ziddiyatlar mavjud bo'lsa ham, ko'p hollarda umumiy manfaatlar ularning tez hal etilishi, manfaatlar asosida tomonlar uyg'unligi vujudga kelishini isbotlaydi. Shunday ekan, konflikt vaziyatni vujudga keltiruvchi turli manfaatlarni o'zaro birlashtirish, ularni muvofiqlashtirish imkoniyati tabiiy mavjud [2]

Konflikt, nizo yoki ziddiyat – bu ayrim alohida olingan shaxs ongida, hamda shaxslararo muloqot jarayonida, guruh doirasida va guruhlararo o'zaro muloqot va ta'sir paytlarida biror muammo, masala yoki qarashlar borasida bir-biriga to'g'ri kelmaydigan, qarama-qarshi fikr, qarash hamda pozitsiyalarning to'qnashuvi oqibati paydo bo'lgan salbiy hissiyotlarga to'la munosabatlar maromini bildiruvchi ijtimoiy psixologik xodisa hisoblanadi [2].

Konfliktologiya (lot. Conflictus - to'qnashuv, qarama-qarshi manfaatlar, qarashlarning to'qnashuvi; jiddiy kelishmovchilik, keskin bahs hamda yunoncha. Logos - ta'limot) - nizolar haqidagi fan. Ushbu to'qnashuvlar:

- 1) sub'ektlar ichida turli xil ruhiy holatlar (ehtiyotlar, qiziqishlar, me'yorlar, qadriyatlar) o'rtasida,
- 2) bir xil yoki turli xil ruhiy holatlarga ega bo'lgan turli odamlar o'rtasida,
- 3) ijtimoiy sub'ektlar orasida: ijtimoiy jamoalar (sanoat, iqtisodiy va boshqalar)..), ijtimoiy institutlar (oilalar, maktab, transport va boshqalar) [3]

Qarama-qarshilikka kirishayotgan shaxslar, shuningdek, ijtimoiy-tipik pozitsiyadan, boshqacha qilib aytganda, o'ziga xos ijtimoiy fazilatlar hamda xususiyatlarning tashuvchilari, rol egalari va ayrim ijtimoiy guruhlarning vakillari sifatida tahlil qilinadi. Ijtimoiy konfliktologiya shaxslararo qarama-qarshiliklar, ehtiyoj yo'nalishlari hamda xulq-atvor motivlari ziddiyatida namoyon bo'ladigan guruhlar hamda shaxsiy manfaatlarni tahlil qilishga ixtisoslashgan bo'lib, har xil ijtimoiy turlarni (shaxs, ma'naviy va moddiy ne'matlar uchun zaruriy qadriyatlardan mahrum etish) o'rganadi. Ijtimoiy mahrumlik oxir-oqibatda qarama - qarshilikning asosiy sababi hamda manbai ekanligiga ishonishadi. [4]

V. A. Suxomlinskiy maktabdagi nizolar haqida shunday yozadi: "O'qituvchi hamda bola, o'qituvchi hamda ota-ona yoki o'qituvchi va jamoa o'rtasidagi ziddiyatlar maktab uchun katta muammodir. Kopincha mojaro o'qituvchi bola haqida adolatsiz o'ylashi bilan yuzaga keladi. Bola haqida adolatli o'ylang, shundagina hech qanday nizolar bo'lmaydi. Nizolardan qochish qobiliyati o'qituvchining pedagogik donoligining tarkibiy qismlaridan biridir. Mojaroning oldini olish orqali o'qituvchi nafaqat saqlaydi, balki jamoaning tarbiyaviy kuchini ham yaratadi» [5]

Konflikt - bu odamlarning o'zaro urishishi, janjallashishi, kuch ishlatib bir-biri bilan to'qnashishi, so'z aytishish, birovlam ayblash, haqorat qilish, g'azablanish:, jahl qilib gaplashish, kesatish, birovlarni urishtirish, do'q qilish, qo'rqitishgaharakat qilish, u qilaman yo bu qilaman deb tahdid qilish, to'g'ri so'zlar mazmunini buzib talqin qilish, birovlarning orqasidan gapirish, qasd qilish, birovlarga jismoniy zo'rvonlik o'tkazish, zo'rlash, shantaj, birovlarni oyog'idan chalish, dilsiyohlik, xafagarchilik, nafrat bilan qasos, mensimaslik, kibrli munosabat bildirish, o'zini boshqalardan ustun qo'yish, kek saqlash, nafsoniyatga tegadigan amallar hamda so'zlar ishlatish, birovning har bir so'zi yoki amalidan yomonlik qidirish hamda boshqa shunga o'xshash vaziyatlarni ta'kidlab aytishadi. Mana shu insonlararo munosabatlarda uchrab turadigan barcha salbiy holatlar aslida konfliktlarning turli ko'rinishlari, odamlar o'rtasidagi ziddiyatlarning turli namoyon bo'lish holatlariga kiradi. [6]

Konflikt paydo bo'lishining sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: ehtiyojlar - sub'ekt faoliyatini rag'batlantiradigan moddiy tanqislik yoki ideal ob'ektlar tomonidan yaratilgan holatlardir. Jumladan:

- manfaatlar- bu qarama-qarshiliklarning to'qnashuv ob'ektiga yo'nalishini ta'minlaydigan va uning nizoli xatti-harakatining namoyon bo'lishiga hissa qo'shadigan ongli ehtiyojlar.
- Qiymatlar - shaxsiyatning ichki tuzilishining u uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan va ong va xulq-atvorning asosini belgilaydigan fazilatlar to'plami.

Qadriyatlar umuminsoniy, madaniy, shaxsiy va boshqalarga bo'linishi mumkin.

Maqsadlar amalga oshirilgan harakatlar olib borishi mumkin bo'lgan natijani anglashdir ideallar - ob'ektning eng yaxshi holatini tavsiflovchi, har bir aniq shaxs tomonidan ijtimoiy va shaxsiy tajribani umumlashtirish asosida shakllanadigan va hayotiy pozitsiyani belgilaydigan ba'zi umumlashtirilgan tasvirlar.

Pedagogik konfliktlar turli ijtimoiy guruhlar, sinflar yoki xalq o'rtasida yuzaga keladigan ziddiyatlarni ifodalaydi. Tadqiqot davomida, jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlik, tengsizlik, madaniy farqlar, iqtisodiy imkoniyatlar taqsimoti kabi omillar sotsial konfliktlarning asosiy sabablari sifatida aniqlangan. Shu bilan birga, konfliktlarning ijtimoiy tuzilmalarga ta'siri, ular hayotning barcha qatlamlarida qanday tarqalishi va oqibatlari tahlil qilingan. Ko'pgina sotsial konfliktlar ko'pincha qashshoqlik, ishlov berish sharoitlari, ta'lim va tibbiyotga kirishning cheklanganligi kabi masalalar bilan bog'liq. Tadqiqotda shuningdek, bu konfliktlarning tez-tez ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tizimlar tomonidan qanday boshqarilishi va ba'zan, qattiq repressiv choralar ko'rilishi haqida gapirildi. Biroq, ayrim ijtimoiy guruhlar konfliktlarni tinch yo'l bilan hal qilish, murosas va hamkorlikka asoslangan yechimlarni izlashda muvaffaqiyatga erishgan. Sotsial konfliktlarning ijtimoiy yechimlari jamiyatning barqarorligi va rivojlanishi uchun zarurdir. Konfliktlar, bir tomondan, ijtimoiy adolatning yetishmasligi va iqtisodiy tengsizlikni ko'rsatadi, ikkinchi tomondan esa, ular yangi ijtimoiy tizimlar va normativ qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib, konfliktlarning ijtimoiy yechimlari faqat konfliktlarni bartaraf etish bilan cheklanmay, balki jamiyatdagi muammolarga asosli va uzoq muddatli yechimlar taklif etishni ham o'z ichiga oladi. Pedagogik konfliktlarning yechimlaridan biri, tenglik va adolatni ta'minlashga asoslangan siyosiy va ijtimoiy islohotlardir. Bu islohotlar ta'lim, sog'liqni saqlash, ish bilan ta'minlash va ijtimoiy himoya tizimlarining yaxshilanishi orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, meditatsiya va dialog usullaridan foydalanish, ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi muloqotni oshirish, konfliktni hal etishning samarali yo'li sifatida qaraladi. Bu usullar nafaqat konfliktlarni kamaytiradi, balki ijtimoiy guruhlarining bir-birini tushunishi va hamkorlikda ishlashini rag'batlantiradi. Bundan tashqari, ijtimoiy yechimlar faqat davlat darajasida emas, balki jamiyatdagi har bir individualning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga ham bog'liqdir. Jamiyatda tenglik, bag'rikenglik va hurmatni targ'ib qilish, ijtimoiy tizimning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Konfliktlarni hal qilishda, har bir guruhning manfaatlarini inobatga olish va ularning faol ishtirokini ta'minlash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, biz ijtimoiy jamiyatda dunyoqarashlari rang-barang ,xarakter xususiyatlari turli xil bo'lgan insonlar orasida yashayotgan ekanmiz , albatta konflikt yuzaga keladi. Biz bu yuzaga kelgan konfliktlarni o'zaro hamkorlikda, birgalikda kelishib shu bilan bir qatorda , ikki tomon manfaatlarini ham inobatga olgan holda bartaraf etishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi . // www.ziyounet.uz.
2. F. M. Qo'chqarova. Pedagogik konfliktologiya. /darslik/. –T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2021. 216 b.[1],[5]
3. Ijtimoiy psixologiya. O'quv uslubiy majmua . O'.Shukurova. N.B. Xakimova – GulDU. 2022 – 304 bet [2],[3],[4],[7]
4. Pedagogik konfliktologiya [Matnl: укув кулланма / Ahmedova M. -Toshkent: “Donishmand ziyosi” MЧЖ, 2020. - 304-b.[6]

5. Jabbrova O., Umarova Z., Babaxodjayeva L. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. -T.: "Malik Print Ko". 2021.
6. Jabbrova O., Umarova Z. Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" fanini o'qitish metodikasi. -T.: "Zebo Print". 2022 va hk.
Umarova Z. Boshlang'ich sinflavrda pedagogik konfliktlarni bartaraf etish. -Toshkent, 2021
7. Кузнецов Н. С. Человек: потребности и ценности. —Свердловск: Изд-во Урал.Ун-та, 2017.
8. Firkola, P. (2006). Japanese management practices past and present. Economic Journal of Hokkaido Univ., 35, 115-130.